

Pemetaan Determinan dan Pengaruh *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstract

This study aims to determine the map of research developments regarding determinant variables and the influence of Basic Earning Power/BEP on Islamic and Conventional Financial Institutions using a mix-method approach, namely quantitative methods in bibliometric studies and qualitative methods in literature review studies. The research object is Basic Earning Power/BEP. The source of data collection comes from searches of national journals indexed by Google Scholar and Sinta through the Perish/Harzing application. Data analysis techniques include: (1) mapping RIS data files on Mendeley Desktop based on the order of year, author, and publisher; (2) mapping the results of visualization of bibliometric networks and trends in scientific publications using the VOSviewer algorithm software (Visualization of Similarities); and (3) mapping research topics. The results showed that the number of publications has increased significantly every year. And based on the mapping results using the VOSviewer application and literature review, there are 2 main themes around the determinant variables and the influence of Basic Earning Power/BEP. The implication and contribution of this research is to map topics that are often researched by researchers, so that they can find out research gaps, and can become a reference for subsequent researchers.

Keywords: *Basic Earning Power/BEP, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review, Islamic and Conventional Financial Institutions*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar variabel determinan dan pengaruh Basic Earning Power/BEP pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan mix-method, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi literature review. Objek penelitiannya adalah Basic Earning Power/BEP. Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional terindeks Google Scholar dan Sinta melalui aplikasi Perish/Harzing. Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada Mendeley Dekstop berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities); dan (3) memetakan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer dan literature review, terdapat 2 tema utama seputar variabel determinan dan pengaruh Basic Earning Power/BEP. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik yang

sering diteliti oleh peneliti, sehingga dapat mengetahui kekosongan penelitian, dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

Kata Kunci: *Basic Earning Power/BEP, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review, Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional*

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan rasio *Basic Earning Power* (BEP) dalam lembaga keuangan telah mengalami beberapa perubahan seiring waktu. Pada awalnya, rasio BEP digunakan sebagai alat untuk membandingkan kinerja antar lembaga keuangan. Namun, seiring waktu, penggunaan rasio ini telah berkembang menjadi alat yang lebih kompleks yang dapat membantu manajemen lembaga keuangan dalam mengidentifikasi kelemahan operasional dan potensi perbaikan kinerja (Daniel, 2022). Pada dasarnya, rasio BEP memberikan gambaran tentang seberapa efektif aset lembaga keuangan digunakan untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio BEP, semakin efektif lembaga keuangan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, semakin rendah rasio BEP, semakin tidak efektif lembaga keuangan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba (Dewi, 2021).

Dalam lingkungan lembaga keuangan yang semakin kompleks, penggunaan rasio BEP telah ditingkatkan dengan metrik tambahan seperti *Return on Equity* (ROE), *Return on Assets* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM), dan *Cost-to-Income Ratio* (CIR). ROE mengukur efektivitas penggunaan modal pemegang saham dalam menghasilkan laba bersih, sementara ROA mengukur kemampuan lembaga keuangan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. NIM mengukur perbedaan antara pendapatan bunga yang dihasilkan oleh bank dan biaya bunga yang dibayarkan oleh bank, sementara CIR mengukur efisiensi biaya bank dalam menghasilkan pendapatan (Irawan, 2021). Dalam kombinasi dengan rasio-rasio ini, rasio BEP dapat memberikan informasi yang lebih holistik tentang kesehatan keuangan dan kinerja operasional bank. Perkembangan teknologi dan analisis data telah memungkinkan lembaga keuangan untuk menggunakan model prediktif yang lebih canggih untuk memperbaiki penggunaan rasio BEP. Model ini menggunakan data historis untuk memperkirakan kinerja masa depan dan membantu manajemen bank mengidentifikasi tren jangka panjang serta potensi perbaikan operasional (Ramadhan, 2020). Selain itu, perkembangan teknologi dan analisis data telah memungkinkan lembaga keuangan untuk menggunakan model prediktif yang lebih canggih untuk memperbaiki penggunaan rasio BEP. Dalam hal ini, data historis digunakan untuk memperkirakan kinerja masa depan dan memungkinkan manajemen bank untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan potensi perbaikan operasional (Achmad, 2017). Secara keseluruhan, penggunaan rasio BEP dalam lembaga keuangan telah berkembang seiring waktu dan menjadi alat yang lebih kompleks dan informatif. Penggunaan rasio ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri lembaga keuangan dan kemajuan teknologi dan analisis data. Rasio BEP dan rasio keuangan lainnya sangat penting bagi manajemen bank untuk memantau kinerja keuangan dan operasional serta memperbaiki kinerja bank untuk mencapai tujuan strategis (Kurnia, 2022).

Penelitian tentang BEP dalam lembaga keuangan terus berkembang seiring dengan perkembangan industri lembaga keuangan itu sendiri. Beberapa penelitian terbaru telah mengeksplorasi penggunaan BEP dalam konteks yang berbeda, seperti di negara berkembang dan dalam konteks regulasi lembaga keuangan (Fatmawati & Simanungkalit, 2017). Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BEP dalam industri lembaga keuangan di Tiongkok dapat membantu bank-bank meningkatkan efisiensi dan meminimalkan risiko keuangan. Penelitian tersebut menemukan bahwa bank-bank yang memiliki BEP yang lebih tinggi cenderung lebih stabil dan lebih rentan terhadap risiko keuangan yang lebih rendah (Wahidah, 2019). Penelitian lain menunjukkan bahwa penggunaan BEP dalam industri lembaga keuangan dapat membantu mengidentifikasi bank-bank yang cenderung mengalami kesulitan keuangan di masa depan. Mereka menemukan bahwa bank-bank dengan BEP yang lebih rendah cenderung mengalami kesulitan keuangan dalam jangka panjang (Ningrum Nusa, 2018). Secara keseluruhan, penelitian tentang BEP dalam lembaga keuangan terus berkembang dan memberikan wawasan yang berharga bagi bank-bank dan pengambil keputusan keuangan. Dalam industri lembaga keuangan yang terus berubah dan berkembang, penggunaan rasio keuangan seperti BEP dapat membantu bank untuk mengukur kinerja mereka secara efektif dan mengambil tindakan yang sesuai untuk memaksimalkan efisiensi dan mengurangi risiko keuangan (Fauziah, 2022). Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan pemetaan topik manajemen risiko pembiayaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko yang akan terjadi. Hal demikian dapat mencukupi kebutuhan sumber daya manusia yang bertugas di bidang manajemen risiko memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai kebutuhan bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar *Basic Earning Power* (BEP) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan menggunakan: (1) metode bibliometrik *VOSviewer* guna menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur dalam publikasi suatu bidang keilmuan dengan membuat peta jaringan metadata; dan (2) studi *literature review* guna menganalisis, mengidentifikasi dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar *Basic Earning Power* (BEP) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya yang berkeinginan untuk meneliti perihal *Basic Earning Power* (BEP). Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik yang sering diteliti oleh peneliti, sehingga dapat mengetahui kekosongan penelitian, dan dapat menjadi rujukan bagi peneliti setelahnya.

KAJIAN TEORITIS

Basic Earning Power (BEP) adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu lembaga keuangan. Rasio ini menghitung kemampuan lembaga keuangan dalam menghasilkan pendapatan dari asetnya tanpa mempertimbangkan efek dari struktur modal atau biaya utang. Secara umum, BEP menghitung laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) bank dibagi dengan total aset lembaga keuangan. Rasio ini menunjukkan berapa pendapatan yang dihasilkan oleh bank dari setiap unit aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio BEP, semakin baik kinerja keuangan

bank dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan (Muktiadji & Ningrum, 2018).

Studi bibliometrik merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kuantitatif dari publikasi ilmiah. Metode ini mencakup pengumpulan dan analisis data bibliografi dari sumber-sumber seperti jurnal, buku, dan konferensi, dengan tujuan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan topik penelitian yang berbeda. Studi bibliometrik melibatkan penggunaan metode statistik dan analisis data untuk memperoleh wawasan tentang kinerja akademik, produktivitas peneliti, atau peringkat jurnal dalam suatu bidang ilmu. Studi bibliometrik dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, termasuk analisis sitasi, analisis co-citation, dan analisis co-authorship. Analisis sitasi mempelajari frekuensi dan pola kutipan dalam karya ilmiah, sementara analisis *co-citation* mempelajari pola kutipan yang sama antara pasangan publikasi. Analisis *co-authorship* mempelajari pola kolaborasi antara penulis dalam suatu bidang penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola keterhubungan antara penulis, topik penelitian, atau publikasi, dan memberikan wawasan tentang pengaruh dan signifikansi suatu bidang penelitian. Studi bibliometrik digunakan di berbagai bidang ilmu, termasuk ilmu sosial, sains alam, kedokteran, dan humaniora. Metode ini dapat membantu peneliti dalam memetakan perkembangan penelitian dalam suatu bidang, mengidentifikasi topik penelitian yang penting, serta mengukur dampak dan signifikansi suatu penelitian (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah metode analisis data bibliometrik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara kata kunci, penulis, dan publikasi dalam suatu jaringan. *VOSviewer* dapat digunakan untuk memvisualisasikan dan menganalisis berbagai jenis data bibliometrik, termasuk sitasi, *co-citation*, dan *co-authorship*. Metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan topik penelitian yang sedang tren atau penting dalam suatu bidang, serta dalam memetakan dan mengklasifikasikan topik penelitian yang berbeda-beda. *VOSviewer* memungkinkan pengguna untuk memvisualisasikan data dalam berbagai jenis grafik, termasuk peta jaringan, grafik batang, dan grafik garis. Metode ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok penelitian atau penulis yang sering bekerja sama, serta untuk mengidentifikasi topik penelitian yang populer atau kurang diteliti dalam suatu bidang. Dalam penelitian akademik, *VOSviewer* dapat digunakan untuk membantu peneliti dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bidang penelitian yang sedang mereka teliti, serta untuk memperkuat kredibilitas dan relevansi penelitian tersebut (van Eck NJ, 2022)

Studi *literature review* merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menganalisis informasi yang terdapat dalam publikasi ilmiah, buku, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik tertentu. Tujuan dari studi *literature review* adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik tertentu, mengevaluasi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, mengidentifikasi kekurangan penelitian yang ada, dan memperoleh wawasan baru tentang topik yang sedang dipelajari. Studi *literature review* dapat dilakukan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu sosial, ilmu alam, kedokteran, dan humaniora (El-Halaby et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah *Basic Earning Power/BEP*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar* dan *Sinta* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Basic Earning Power/BEP*” dalam kurun waktu seluruh tahun (1995-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer* (*Visualization of Similarities*) berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Rohimah et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional

Terdapat 50 jurnal nasional terakreditasi Sinta berdasarkan hasil pengumpulan data yang berasal dari aplikasi *Perish/Harzing* selama periode 1995 hingga tahun 2022.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Risiko Hukum berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1995	1	2010	3	2018	4
1996	1	2012	1	2019	2
1997	2	2014	3	2020	5
1999	3	2015	3	2021	2
2006	1	2016	6	2022	6
2009	1	2017	5		

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional

per share, equity ratio, net profit margin, pbv, pengaruh debt, pengaruh financial leverage, perputaran persediaan, price, signifikan terhadap rentabilitas.

- Kluster 4, warna kuning, terdiri dari 18 item topik, yaitu: *analisis pengaruh basic, capital structure, coefficient, company value, correlation, kebijakan dividen, determination, dividend policy, f test point, independent variable, indicator, real influence, rest, secondary source, stock price, struktur modal, t test, variable.*
- Kluster 5, warna ungu, terdiri dari 14 item topik, yaitu: *analisis pengaruh economic, return, roe, equity, eva, investor, net profit margin, economic value, quick ratio, return saham, total asset, uji.*
- Kluster 6, warna biru muda, terdiri dari 10 item topik, yaitu: *dividend payout ratio, dpr, indonesia stock exchange, investment, investment opportunity, ios, pengaruh return, return, roi sample.*
- Kluster 7, warna merah, terdiri dari 6 item topik, yaitu: *time interest, kur, pengaruh harga minyak dunia, power, terhadap harga saham, utilita.*
- Kluster 8, warna coklat, terdiri dari 3 item topik, yaitu: *asset, asset turn, receivable turn.*

3. Pemetaan *Literature Review* seputar Pengaruh *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 6 pengaruh *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Dividend Payout Ratio/DPR. Pengaruh BEP terhadap DPR pada lembaga keuangan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan Kemampuan untuk Membagikan Dividen: Semakin tinggi rasio BEP, semakin besar kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Hal ini dapat meningkatkan jumlah laba yang tersedia untuk dibagikan dalam bentuk dividen, sehingga berpotensi meningkatkan DPR. (2) Menurunkan Risiko Pemegang Saham: BEP yang tinggi menunjukkan bahwa bank mampu menghasilkan laba yang cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham. Hal ini dapat mengurangi risiko pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan mereka pada bank, sehingga berpotensi meningkatkan DPR. (3) Memengaruhi Kebijakan Dividen Bank: BEP dapat memengaruhi keputusan bank dalam menentukan kebijakan dividen. Jika BEP tinggi, bank mungkin lebih cenderung untuk membayar dividen yang lebih besar kepada pemegang saham. Namun, jika BEP rendah, bank mungkin lebih memilih untuk mempertahankan laba dan menggunakannya untuk mengembangkan bisnis atau membayar hutang.

Kedua, Earning Per Share/EPS. Pengaruh BEP terhadap EPS pada lembaga keuangan adalah sebagai berikut: (1) Menunjukkan Efisiensi Operasional: Semakin tinggi rasio BEP, semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan EPS karena laba bank menjadi lebih besar. (2) Menurunkan Risiko Bank: BEP yang rendah dapat menunjukkan risiko yang lebih tinggi pada bank. Hal ini dapat menurunkan EPS karena laba bank menjadi lebih kecil. (3) Memengaruhi Struktur Modal Bank: Rasio BEP dapat memengaruhi keputusan bank dalam

memilih sumber dana, seperti utang atau saham, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi EPS.

Ketiga, harga saham/Stock Price. BEP dapat mempengaruhi harga saham pada lembaga keuangan dengan beberapa cara: (1) Menunjukkan Efisiensi Operasional: Semakin tinggi rasio BEP, semakin efisien bank dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. Hal ini dapat meningkatkan keyakinan investor bahwa bank akan dapat menghasilkan laba yang lebih tinggi di masa depan, yang dapat mengarah pada kenaikan harga saham. (2) Mengindikasikan Risiko Bank: BEP yang rendah dapat mengindikasikan risiko yang lebih tinggi karena bank mungkin mengalami kesulitan dalam menghasilkan laba yang cukup untuk mengimbangi biaya operasionalnya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor pada bank dan menurunkan harga saham. (3) Memengaruhi Peringkat Kredit: Rasio BEP juga dapat memengaruhi peringkat kredit bank, yang dapat berdampak pada harga saham. Bank dengan rasio BEP yang tinggi dapat dianggap lebih stabil dan dapat memiliki peringkat kredit yang lebih baik, yang dapat meningkatkan harga saham.

Keempat, Market Value Added/MVA. Pengaruh BEP terhadap MVA pada lembaga keuangan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan Nilai Tambah: Semakin tinggi rasio BEP, semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari asetnya. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah bank, sehingga berdampak positif pada MVA. (2) Mengindikasikan Potensi Pertumbuhan: BEP yang tinggi dapat mengindikasikan potensi pertumbuhan bank yang lebih besar di masa depan, karena bank memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menghasilkan laba dari asetnya. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah bank dan berdampak positif pada MVA. (3) Memperkuat Kinerja Bank: Rasio BEP yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja yang kuat dan stabil, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai pasar bank. Hal ini dapat berdampak positif pada MVA.

Kelima, Price to Book Value/PBV. Pengaruh BEP terhadap PBV pada lembaga keuangan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan Nilai Pasar Bank: Semakin tinggi rasio BEP, semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari asetnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai pasar bank, sehingga berdampak positif pada PBV. (2) Memperkuat Kinerja Bank: BEP yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja yang kuat dan stabil, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai pasar bank. Hal ini dapat berdampak positif pada PBV. (3) Meningkatkan Nilai Buku Bank: Semakin tinggi rasio BEP, semakin besar laba yang dihasilkan oleh bank dari asetnya. Hal ini dapat meningkatkan nilai buku bank, yang dapat berdampak positif pada PBV.

Keenam, return saham. Pengaruh BEP terhadap *Return Saham* pada lembaga keuangan adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan Kepercayaan Investor: Semakin tinggi rasio BEP, semakin efisien bank dalam menghasilkan laba dari asetnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai pasar bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan *return* saham. (2) Memperkuat Kinerja Bank: BEP yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank memiliki kinerja yang kuat dan stabil, yang dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat nilai pasar bank. Hal ini dapat berdampak positif pada *return* saham. (3) Meningkatkan Potensi Keuntungan: Semakin tinggi rasio BEP, semakin besar potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh bank dari

asetnya. Hal ini dapat meningkatkan potensi keuntungan bagi pemegang saham dan berdampak positif pada *return* saham.

4. Pemetaan *Literature Review* seputar Variabel Determinan *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 15 variabel determinan *Basic Earning Power/BEP* pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, Current Ratio. Pengaruh *Current Ratio* terhadap BEP pada lembaga keuangan adalah sebagai berikut: (1) Memengaruhi Kemampuan Bank dalam Menghasilkan Laba: *Current Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang cukup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, namun juga dapat menunjukkan bahwa bank mungkin memiliki aset yang kurang produktif. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang dapat berdampak pada rasio BEP. (2) Mempengaruhi Efisiensi Penggunaan Aset: *Current Ratio* yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, yang dapat berdampak pada efisiensi penggunaan aset bank. Hal ini dapat mempengaruhi rasio BEP, karena bank mungkin harus membayar bunga yang lebih tinggi pada hutang jangka pendeknya. (3) Hubungan Antara Liquidity dan Profitability: Hubungan antara likuiditas dan profitabilitas tidak selalu searah pada lembaga keuangan. Meskipun *Current Ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki likuiditas yang baik, namun hal ini tidak selalu berarti bahwa bank dapat menghasilkan laba yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan pengaruh yang lebih spesifik dari *Current Ratio* terhadap BEP pada lembaga keuangan.

Kedua, Debt to Equity Ratio/DER. Pengaruh DER terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Memengaruhi Beban Bunga: DER yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki beban bunga yang besar, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Karena BEP tidak memperhitungkan beban bunga, DER yang tinggi dapat menurunkan rasio BEP. (2) Memengaruhi Risiko Bank: DER yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank lebih berisiko dan memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang dapat berdampak pada rasio BEP. (3) Mempengaruhi Struktur Modal: DER yang tinggi menunjukkan bahwa bank lebih banyak menggunakan utang dalam struktur modalnya. Hal ini dapat mempengaruhi pembiayaan operasional bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. (4) Potensi Leverage: Pada sisi lain, DER yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank memiliki potensi leverage yang lebih besar, yang dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya.

Ketiga, Fixed Assets Turn Over/FATO. Pengaruh FATO terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Memengaruhi Kemampuan Menghasilkan Pendapatan: FATO yang tinggi menunjukkan bahwa bank efektif dalam memanfaatkan aset tetap dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya, yang dapat berdampak pada rasio

BEP. (2) Memengaruhi Efisiensi Operasional: FATO yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank kurang efektif dalam memanfaatkan aset tetap dan menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi efisiensi operasional bank, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. (3) Memengaruhi Tingkat Investasi: FATO yang rendah dapat menunjukkan bahwa bank membutuhkan investasi yang lebih besar dalam aset tetap untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya dan dapat berdampak pada rasio BEP. (4) Memengaruhi Risiko Bank: FATO yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank memiliki risiko yang lebih rendah dan lebih stabil dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya dan dapat berdampak pada rasio BEP.

Keempat, Good Corporate Governance/GCG. Pengaruh GCG terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Transparansi dan Akuntabilitas: GCG yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bank, sehingga dapat memperbaiki manajemen risiko dan pengelolaan keuangan. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimiliki dan berdampak pada rasio BEP. (2) Pengelolaan Risiko: GCG yang baik dapat meningkatkan pengelolaan risiko bank, termasuk risiko keuangan, operasional, dan reputasi. Hal ini dapat memperkuat keberlanjutan bank dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki dan berdampak pada rasio BEP. (3) Keadilan: GCG yang baik dapat meningkatkan keadilan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya bank. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bank, dan dapat berdampak pada kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki dan berdampak pada rasio BEP. (4) Tanggung Jawab Sosial Bank: GCG yang baik dapat meningkatkan tanggung jawab sosial bank dan dampak positifnya pada lingkungan, masyarakat, dan karyawan. Hal ini dapat meningkatkan reputasi bank dan kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai saham dan berdampak pada rasio BEP.

Kelima, Long Term Debt to Equity Ratio (LTD/E). Pengaruh LTD/E terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Tingkat Risiko: Jika LTD/E semakin tinggi, maka akan meningkatkan risiko keuangan bank. Hal ini karena semakin tinggi jumlah hutang yang dimiliki, semakin tinggi pula tingkat bunga yang harus dibayarkan bank, dan semakin tinggi risiko gagal bayar atau default. Risiko ini akan mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimiliki, dan berdampak pada rasio BEP. (2) Biaya Modal: Jika LTD/E semakin tinggi, maka biaya modal bank juga akan semakin tinggi. Hal ini karena semakin banyak hutang yang dimiliki, semakin besar bunga yang harus dibayar bank. Biaya modal yang tinggi akan mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba yang lebih besar dari aset yang dimiliki, dan berdampak pada rasio BEP. (3) Keputusan Investasi: Jika LTD/E semakin tinggi, maka bank akan lebih sulit untuk memperoleh pendanaan untuk investasi jangka panjang. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki dan berdampak pada rasio BEP.

Keenam, perputaran modal kerja/Working Capital Turnover. Pengaruh WCT terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Efisiensi

Operasional: Semakin tinggi WCT, semakin efisien bank dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan BEP karena bank dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari aset yang dimiliki. (2) Risiko Kredit: Semakin tinggi WCT, semakin sedikit kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Hal ini dapat mengurangi risiko kredit dan meningkatkan kualitas aset bank. Risiko kredit yang rendah juga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan nilai saham bank. (3) Biaya Modal: Semakin tinggi WCT, semakin rendah biaya modal yang harus ditanggung bank. Hal ini karena semakin efisien bank dalam menggunakan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan, maka semakin sedikit biaya yang harus dikeluarkan bank untuk membiayai operasionalnya.

Ketujuh, perputaran total aset/*Total Asset Turn Over*. Pengaruh TAT terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Efisiensi Operasional: Semakin tinggi TAT, semakin efisien bank dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan BEP karena bank dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar dari total aset yang dimiliki. (2) Risiko Kredit: Semakin tinggi TAT, semakin banyak kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Hal ini dapat meningkatkan risiko kredit dan menurunkan kualitas aset bank. Risiko kredit yang tinggi juga dapat menurunkan kepercayaan investor dan menurunkan nilai saham bank. (3) Biaya Modal: Semakin tinggi TAT, semakin tinggi biaya modal yang harus ditanggung bank. Hal ini karena semakin efisien bank dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan pendapatan, maka semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan bank untuk membiayai operasionalnya.

Kedelapan, pertumbuhan ekonomi. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Pertumbuhan Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan nasabah dan volume transaksi keuangan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan lembaga keuangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. (2) Kenaikan Suku Bunga: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menyebabkan kenaikan suku bunga. Hal ini dapat meningkatkan margin keuntungan lembaga keuangan dan pada gilirannya meningkatkan BEP lembaga keuangan. (3) Risiko Kredit: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat memicu kenaikan permintaan kredit. Namun, risiko kredit juga dapat meningkat karena nasabah yang kurang kualitas dapat memperoleh kredit lebih mudah. Hal ini dapat menurunkan BEP lembaga keuangan karena risiko kredit yang lebih tinggi dapat meningkatkan biaya operasional. (4) Persaingan: Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menarik lebih banyak pesaing ke dalam industri lembaga keuangan. Persaingan yang lebih ketat dapat menekan margin keuntungan lembaga keuangan dan menurunkan BEP lembaga keuangan.

Kesembilan, *Return On Assets/ROA*. Pengaruh ROA terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dilihat sebagai berikut: (1) ROA yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Semakin tinggi ROA lembaga keuangan, semakin besar kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan laba dari total asetnya. Dengan demikian, semakin besar kemungkinan lembaga keuangan untuk menghasilkan laba sebelum memperhitungkan beban keuangan dan pajak, yang merupakan BEP. (2) BEP yang rendah dapat mempengaruhi ROA lembaga keuangan. Jika BEP lembaga keuangan rendah, artinya lembaga keuangan memerlukan biaya keuangan dan pajak yang lebih besar untuk

menghasilkan laba. Hal ini dapat menurunkan ROA lembaga keuangan karena ROA mengukur laba yang dihasilkan lembaga keuangan dari total asetnya.

Dalam rangka meningkatkan ROA dan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Meningkatkan efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Lembaga keuangan dapat melakukan efisiensi dalam operasinya dengan memperbaiki sistem dan proses bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dengan cara ini, biaya operasional dapat dikurangi dan BEP lembaga keuangan dapat meningkat. (2) Memperluas basis pelanggan dan produk. Lembaga keuangan dapat meningkatkan ROA dan BEP dengan memperluas basis pelanggan dan menawarkan produk dan layanan baru yang lebih menguntungkan. Semakin besar basis pelanggan dan semakin banyak produk yang ditawarkan, semakin besar peluang untuk meningkatkan laba dan ROA lembaga keuangan. (3) Mengelola risiko dengan lebih baik. Lembaga keuangan dapat meningkatkan ROA dan BEP dengan mengelola risiko dengan lebih baik. Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, lembaga keuangan harus memperhatikan risiko yang dihadapi dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat memperbaiki kinerjanya dan meningkatkan ROA dan BEP.

Kesepuluh, Receivable Turn Over. Pengaruh Receivable Turnover terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) RT yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Semakin tinggi RT lembaga keuangan, semakin cepat lembaga keuangan dapat mengumpulkan piutang dari pelanggan. Hal ini dapat meningkatkan arus kas lembaga keuangan dan memungkinkan lembaga keuangan untuk menghasilkan lebih banyak laba dari operasi. Dengan demikian, RT yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. (2) BEP yang rendah dapat mempengaruhi RT lembaga keuangan. Jika BEP lembaga keuangan rendah, artinya lembaga keuangan memerlukan biaya keuangan dan pajak yang lebih besar untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk mengumpulkan piutang dari pelanggan dengan cepat. Dengan demikian, BEP yang rendah dapat mempengaruhi RT lembaga keuangan.

Dalam rangka meningkatkan RT dan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Memperbaiki proses pengumpulan piutang. Lembaga keuangan dapat memperbaiki proses pengumpulan piutang untuk mempercepat RT. Misalnya, dengan meningkatkan sistem penagihan, lembaga keuangan dapat mempercepat proses pengumpulan piutang dari pelanggan. (2) Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan meningkatkan efisiensi operasional, lembaga keuangan dapat mempercepat proses pengumpulan piutang dan memperbaiki BEP-nya. Misalnya, dengan meningkatkan otomatisasi proses bisnis, lembaga keuangan dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan laba operasionalnya. (3) Mengurangi risiko kredit. Lembaga keuangan dapat mengurangi risiko kredit dengan memperketat persyaratan kredit dan meningkatkan pemantauan kredit. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan RT serta BEP-nya. (4) Menawarkan produk dan layanan yang lebih menguntungkan. Dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih menguntungkan, lembaga keuangan dapat meningkatkan pendapatan dan laba operasionalnya. Misalnya, dengan menawarkan produk dan layanan digital, lembaga keuangan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan mempercepat proses pengumpulan piutang dari pelanggan.

Kesebelas, Time Interest Earned Ratio. Pengaruh Time Interest Earned Ratio terhadap Basic Earning Power pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) TIER yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Semakin tinggi TIER lembaga keuangan, semakin mudah bagi lembaga keuangan untuk membayar bunga pada utangnya. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan membantu lembaga keuangan untuk memperoleh pembiayaan yang lebih murah. Dengan demikian, TIER yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. (2) BEP yang rendah dapat mempengaruhi TIER lembaga keuangan. Jika BEP lembaga keuangan rendah, artinya lembaga keuangan memerlukan biaya keuangan dan pajak yang lebih besar untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan lembaga keuangan untuk membayar bunga pada utangnya. Dengan demikian, BEP yang rendah dapat mempengaruhi TIER lembaga keuangan.

Dalam rangka meningkatkan TIER dan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Mengoptimalkan struktur modal. Lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur modalnya dengan mengurangi tingkat utang atau meningkatkan tingkat ekuitas. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat mengurangi biaya bunga dan meningkatkan TIER serta BEP-nya. (2) Mengelola risiko dengan baik. Lembaga keuangan dapat mengelola risiko dengan baik untuk meminimalkan risiko kegagalan pembayaran utang. Misalnya, lembaga keuangan dapat melakukan analisis risiko kredit yang lebih baik atau memperketat persyaratan kredit. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan kemampuan untuk membayar bunga pada utangnya dan meningkatkan TIER serta BEP-nya. (3) Meningkatkan pendapatan operasional. Dengan meningkatkan pendapatan operasional, lembaga keuangan dapat meningkatkan laba operasionalnya dan meningkatkan kemampuan untuk membayar bunga pada utangnya. Misalnya, dengan menawarkan produk dan layanan yang lebih menguntungkan, lembaga keuangan dapat meningkatkan pendapatan dan laba operasionalnya. (4) Mengoptimalkan pengeluaran operasional. Dengan mengoptimalkan pengeluaran operasional, lembaga keuangan dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan TIER serta BEP-nya. Misalnya, dengan mengurangi biaya operasional atau mengoptimalkan pengeluaran beban lainnya, lembaga keuangan dapat meningkatkan laba operasionalnya dan kemampuan untuk membayar bunga pada utangnya.

Kedua belas, Return On Equity/ROE. Pengaruh *Return on Equity* (ROE) terhadap Basic Earning Power/BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) ROE yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Semakin tinggi ROE lembaga keuangan, semakin efektif bank menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Dengan ROE yang tinggi, bank dapat meningkatkan BEP-nya dengan mengalokasikan dana ke proyek yang menghasilkan laba yang lebih tinggi. (2) BEP yang rendah dapat mempengaruhi ROE lembaga keuangan. Jika BEP lembaga keuangan rendah, artinya bank memerlukan biaya keuangan dan pajak yang lebih besar untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi ROE lembaga keuangan, karena laba yang dihasilkan tidak sebanding dengan modal yang ditanamkan.

Dalam rangka meningkatkan ROE dan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Mengoptimalkan penggunaan modal. Lembaga keuangan dapat mengoptimalkan penggunaan modalnya dengan mengalokasikan dana ke proyek-proyek yang menghasilkan laba yang lebih tinggi. Dengan cara ini, lembaga

keuangan dapat meningkatkan ROE dan BEP-nya. (2) Meningkatkan efisiensi operasional. Lembaga keuangan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dengan cara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan laba operasionalnya dan ROE serta BEP-nya. (3) Meningkatkan pengembalian aset. Lembaga keuangan dapat meningkatkan pengembalian asetnya dengan cara mengoptimalkan penggunaan asetnya dan mengurangi aset yang tidak produktif. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan ROE dan BEP-nya. (4) Mengelola risiko dengan baik. Lembaga keuangan dapat mengelola risiko dengan baik untuk meminimalkan risiko kegagalan pembayaran utang dan kerugian lainnya. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menghasilkan laba yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan ROE dan BEP-nya.

Ketiga belas, Net Interest Margin/NIM. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Basic Earning Power/BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) NIM yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Semakin tinggi NIM lembaga keuangan, semakin besar pendapatan bunga yang diterima oleh bank dan semakin kecil biaya bunga yang harus dibayarkan oleh bank. Hal ini dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan karena bank dapat menghasilkan lebih banyak laba dari operasi. (2) BEP yang rendah dapat mempengaruhi NIM lembaga keuangan. Jika BEP lembaga keuangan rendah, artinya bank memerlukan biaya keuangan yang lebih besar untuk menghasilkan laba. Hal ini dapat mempengaruhi NIM lembaga keuangan, karena bank harus membayar lebih banyak bunga untuk pendanaannya.

Dalam rangka meningkatkan NIM dan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Menjaga kualitas aset. Lembaga keuangan dapat mempertahankan kualitas asetnya dengan cara meminimalkan risiko kredit dan menyeimbangkan portofolio pinjamannya. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meminimalkan biaya risiko kredit dan meningkatkan NIM dan BEP-nya. (2) Mengoptimalkan struktur dana. Lembaga keuangan dapat mengoptimalkan struktur dana dengan cara mencari sumber pendanaan yang murah dan stabil, seperti simpanan tabungan dan deposito berjangka. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meminimalkan biaya pendanaan dan meningkatkan NIM dan BEP-nya. (3) Menjaga efisiensi operasional. Lembaga keuangan dapat mempertahankan efisiensi operasionalnya dengan cara mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat meningkatkan laba operasionalnya dan NIM serta BEP-nya. (4) Menyesuaikan suku bunga. Lembaga keuangan dapat menyesuaikan suku bunga yang diberikan kepada nasabah sesuai dengan kondisi pasar. Dengan cara ini, lembaga keuangan dapat memaksimalkan pendapatan bunga dan meningkatkan NIM dan BEP-nya.

Keempat belas, Loan to Deposit Ratio/LDR. Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) terhadap Basic Earning Power/BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) LDR yang tinggi dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Semakin tinggi LDR lembaga keuangan, semakin besar jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan bunga yang dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. (2) LDR yang rendah dapat menurunkan BEP lembaga keuangan. Jika LDR lembaga keuangan rendah, artinya bank memiliki sumber

dana yang lebih banyak tetapi tidak digunakan secara efektif untuk memberikan pinjaman yang menghasilkan pendapatan bunga. Hal ini dapat menurunkan BEP lembaga keuangan karena bank tidak dapat memanfaatkan dana simpanannya secara optimal.

Dalam rangka meningkatkan LDR dan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Mengembangkan produk pinjaman yang sesuai. Lembaga keuangan dapat mengembangkan produk pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan nasabah untuk meningkatkan permintaan pinjaman. Dengan cara ini, bank dapat meningkatkan LDR dan BEP-nya. (2) Meningkatkan kualitas kredit. Lembaga keuangan dapat meningkatkan kualitas kreditnya dengan cara melakukan analisis kredit yang cermat dan mengelola risiko kredit dengan baik. Dengan cara ini, bank dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang disetujui dan meminimalkan risiko kredit. Hal ini dapat meningkatkan LDR dan BEP-nya. (3) Meningkatkan pemasaran produk dan layanan. Lembaga keuangan dapat meningkatkan pemasaran produk dan layanannya untuk menarik nasabah baru. Dengan cara ini, bank dapat meningkatkan jumlah dana simpanan yang diterima dan memperluas basis nasabahnya. Hal ini dapat meningkatkan LDR dan BEP-nya. (4) Mengelola likuiditas dengan baik. Lembaga keuangan dapat mengelola likuiditasnya dengan baik untuk memastikan bahwa dana simpanan yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk memberikan pinjaman yang menghasilkan pendapatan bunga. Dengan cara ini, bank dapat meningkatkan LDR dan BEP-nya.

Kelima belas, Non Performing Loan/NPL. Pengaruh *Non-Performing Loan* (NPL) terhadap BEP pada lembaga keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) NPL yang tinggi dapat menurunkan BEP lembaga keuangan. Jika bank memiliki tingkat NPL yang tinggi, artinya bank menghadapi risiko kredit yang lebih tinggi dan harus mengambil tindakan untuk menangani masalah ini, seperti menyiapkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPNV) atau mengurangi penyaluran kredit. Tindakan ini dapat menurunkan pendapatan bunga dan laba bersih yang mengurangi BEP lembaga keuangan. (2) NPL yang rendah dapat meningkatkan BEP lembaga keuangan. Jika bank memiliki tingkat NPL yang rendah, artinya bank dapat meminimalkan risiko kreditnya dan dapat meningkatkan jumlah pinjaman yang disetujui. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan pendapatan bunga dan laba bersihnya yang meningkatkan BEP lembaga keuangan.

Dalam rangka mengelola risiko kredit dan meningkatkan BEP, lembaga keuangan dapat mengambil beberapa tindakan, antara lain: (1) Meningkatkan kualitas kredit. Lembaga keuangan dapat meningkatkan kualitas kreditnya dengan cara melakukan analisis kredit yang cermat, memperketat persyaratan peminjaman dan memantau kredit yang sudah disetujui dengan baik. Dengan cara ini, bank dapat meminimalkan risiko kreditnya dan meningkatkan BEP-nya. (2) Meningkatkan pengelolaan portofolio kredit. Lembaga keuangan dapat meningkatkan pengelolaan portofolio kreditnya dengan cara memantau risiko kredit yang sudah ada secara berkala dan melakukan penghapusan NPL secara tepat waktu. Dengan cara ini, bank dapat meningkatkan kualitas portofolio kreditnya dan meningkatkan BEP-nya. (3) Menjaga likuiditas dengan baik. Lembaga keuangan dapat menjaga likuiditasnya dengan baik untuk memastikan bahwa dana simpanan yang diterima dapat digunakan secara efektif untuk memberikan pinjaman yang menghasilkan pendapatan bunga. Dengan cara ini, bank dapat meminimalkan risiko kredit dan meningkatkan BEP-nya. (4) Meningkatkan pengendalian risiko. Lembaga keuangan dapat meningkatkan pengendalian risiko dengan cara memiliki sistem manajemen risiko

yang baik dan melakukan penilaian risiko secara terus menerus. Dengan cara ini, bank dapat mengidentifikasi risiko kredit yang mungkin timbul dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya sehingga dapat meningkatkan BEP-nya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Jumlah publikasi penelitian seputar *Basic Earning Power*/BEP pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional selama kurun waktu tahun 1995 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 50 artikel penelitian.
- Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar *Basic Earning Power*/BEP pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 8 kluster.
- Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat tujuh tema utama penelitian, yaitu: variabel determinan dan pengaruh *Basic Earning Power*/BEP pada Lembaga keuangan Syariah dan Konvensional.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan sampel data yang lebih banyak, sehingga dapat menjelaskan pemetaan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data dalam penelitian ini dan dapat menambahkan rentang waktu data penelitian yang lebih lama sehingga dapat diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas.
- Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

REFERENCES

[Sahni, S.](#) and [Singh Kaurav, R.P.](#) (2023), "What? Why? When? How? Where? of Technology-Based Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 79-101. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002005>

[Anlesinya, A.](#) and [Dadzie, S.A.](#) (2023), "Technology and the Conduct of Bibliometric Literature Reviews in Management: The Software Tools, Benefits, and Challenges", [Rana, S.](#), [Singh, J.](#) and [Kathuria, S.](#) (Ed.) *Advancing Methodologies of Conducting Literature Review in Management Domain (Review of Management Literature, Vol. 2)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 57-78. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520230000002004>

[Mulet-Forteza, C.](#), [Genovart-Balaguer, J.](#) and [Horrach-Rosselló, P.](#) (2022), "Bibliometric Studies in the Hospitality and Tourism Field: A Guide for Researchers", [Okumus, F.](#), [Rasoolimanesh, S.M.](#) and [Jahani, S.](#) (Ed.) *Contemporary Research Methods in Hospitality and Tourism*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-76. <https://doi.org/10.1108/978-1-80117-546-320221005>

- [Ülker, P., Ülker, M. and Karamustafa, K. \(2023\), "Bibliometric analysis of bibliometric studies in the field of tourism and hospitality", *Journal of Hospitality and Tourism Insights*, Vol. 6 No. 2, pp. 797-818. <https://doi.org/10.1108/JHTI-10-2021-0291>](#)
- [Song, Y. and Cao, J. \(2022\), "An ARIMA-based study of bibliometric index prediction", *Aslib Journal of Information Management*, Vol. 74 No. 1, pp. 94-109. <https://doi.org/10.1108/AJIM-03-2021-0072>](#)
- [Akhiil, M.P. \(2022\), "Employing Bibliometric Analysis to Identify Emerging Technologies in the Insurance Industry", *Sood, K., Balusamy, B., Grima, S. and Marano, P. \(Ed.\) Big Data Analytics in the Insurance Market \(Emerald Studies in Finance, Insurance, and Risk Management\)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 207-220. <https://doi.org/10.1108/978-1-80262-637-720221011>](#)
- [Ahuja, D., Bhardwaj, P. and Madan, P. \(2023\), "Money Laundering: A Bibliometric Review of Three Decades from 1990 to 2021", *Tyagi, P., Grima, S., Sood, K., Balamurugan, B., Özen, E. and Eleftherios, T. \(Ed.\) Smart Analytics, Artificial Intelligence and Sustainable Performance Management in a Global Digitalised Economy \(Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 110B\)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 55-72. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592023000110B003>](#)
- [Güngör Göksu, G. \(2023\), "A retrospective overview of the Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management using bibliometric analysis", *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, Vol. 35 No. 2, pp. 264-295. <https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2022-0061>](#)
- [Wani, J.A., Ganaie, S.A. and Rehman, I.U. \(2023\), "Mapping research output on library and information science research domain in South Africa: a bibliometric visualisation", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 51 No. 2, pp. 194-212. <https://doi.org/10.1108/IDD-10-2021-0115>](#)
- [Ralph, A. and Arora, A. \(2023\), "A bibliometric study of reference literature on youth unemployment", *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, Vol. 17 No. 6, pp. 1338-1367. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2022-0062>](#)
- [Ryan, J.C. \(2021\), "Retaining, resigning and firing: bibliometrics as a people analytics tool for examining research performance outcomes and faculty turnover", *Personnel Review*, Vol. 50 No. 5, pp. 1316-1335. <https://doi.org/10.1108/PR-12-2019-0676>](#)
- [Mokhtari, H., Barkhan, S., Haseli, D. and Saberi, M.K. \(2021\), "A bibliometric analysis and visualization of the Journal of Documentation: 1945–2018", *Journal of Documentation*, Vol. 77 No. 1, pp. 69-92. <https://doi.org/10.1108/JD-08-2019-0165>](#)

- [Farooq, R.](#) (2024), "A review of knowledge management research in the past three decades: a bibliometric analysis", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 54 No. 2, pp. 339-378. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-08-2021-0169>
- [Siddique, N.](#), [Ur Rehman, S.](#), [Ahmad, S.](#), [Abbas, A.](#) and [Khan, M.A.](#) (2023), "Library and information science research in the Arab World: a bibliometric analysis 1951–2021", *Global Knowledge, Memory and Communication*, Vol. 72 No. 1/2, pp. 138-159. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2021-0103>
- [Islam, M.A.](#) and [Widen, G.](#) (2023), "Bibliometric analysis of the VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems: 2000–2020", *VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems*, Vol. 53 No. 3, pp. 467-490. <https://doi.org/10.1108/VJKMS-07-2020-0126>
- [Perannagari, K.T.](#) and [Gupta, S.](#) (2022), "Mapping the Intellectual Structure of Artificial Neural Network Research in Business Domain: A Retrospective Overview Using Bibliometric Review", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 35-59. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001003>
- [Davidescu, A.A.](#), [Hapau, R.G.](#) and [Manta, E.M.](#) (2022), "Impact of Crises on Capital Market Volatility: A Bibliometric Analysis", [Grima, S.](#), [Özen, E.](#) and [Boz, H.](#) (Ed.) *The New Digital Era: Other Emerging Risks and Opportunities (Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Vol. 109B)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 21-53. <https://doi.org/10.1108/S1569-37592022000109B003>
- [Ali, Q.](#), [Parveen, S.](#), [Aspiranti, T.](#), [Nurhayati, N.](#) and [Rusgianto, S.](#) (2023), "Barriers to the adoption of Islamic banking: a bibliometric analysis", *International Journal of Ethics and Systems*, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2023-0001>
- [Kumar, S.](#), [Goyal, P.](#), [Kumar, V.](#) and [Vandana.](#) (2022), "Cultural Diversity in Tourism: A Bibliometric Analysis of 33 Years (1988–2021)", [Rana, S.](#), [Sakshi](#) and [Singh, J.](#) (Ed.) *Exploring the Latest Trends in Management Literature (Review of Management Literature, Vol. 1)*, Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 147-168. <https://doi.org/10.1108/S2754-586520220000001008>
- [Chhtrapati, D.](#), [Trivedi, D.](#), [Chaudhari, S.P.](#), [Sharma, A.](#) and [Bhatt, A.](#) (2024), "Global research performance on social media security: a bibliometric visualization analysis", *Information Discovery and Delivery*, Vol. 52 No. 1, pp. 101-113. <https://doi.org/10.1108/IDD-04-2022-0029>